

DOI: <https://10.5281/zenodo.15542258>

HAYOT VA HAQIQAT CHORRAHASIDA

Suxanberdiyeva Sitora Sanjar qizi

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Nazar Eshonqulning “Go‘ro‘g‘li yoxud Hayot suvi” romani badiiy-falsafiy tahlil qilinadi. Asarda insonning ichki iztiroblari, jamiyatdagi begonalik, rasmiyatchilik va shaxsiyatning yo‘qolishi kabi mavzular chuqur ochib berilgan. Muallif roman orqali ruhiy uyg‘onish, o‘zlikni anglash va haqiqat izlash kabi g‘oyalarni ilgari suradi. Asarda “tiriklik” tushunchasi faqat biologik emas, balki ruhiy mavjudlik sifatida talqin qilinadi.

***Kalit so‘zlar:** ruhiy iztirob, ma’naviy o‘lim, haqiqat va hayot.*

KIRISH. Nazar Eshonqulning “Go‘ro‘g‘li yoxud Hayot suvi” romani – o‘zbek adabiyotida inson botini, jamiyatdagi begonalik, yolg‘izlik va ma’naviy iztiroblarni chuqur, ramziy va falsafiy talqin etgan noyob asarlardan biridir. Bu asar nafaqat syujet yo‘nalishida, balki timsollar, tasvirlar, ichki monologlar orqali o‘quvchini ruhiy olamga, “hayot” degan cheksiz sahroga sayr ettiradi. Romanda hayot ichidan hayot, yolg‘onlar orasidan esa haqiqat izlanadi. Asar klassik epigraflar bilan ochiladi: biri “Go‘ro‘g‘li”, biri “Gilgamish” dostonidan. Bu esa Nazar Eshonqulning tarixiy-badiiy qatlamlarni chuqur his etib, ularni zamonaviy ruhiy inqiroz bilan bog‘lashga uringanini ko‘rsatadi.

Romandagi bosh qahramon N. oddiy idora xodimi, tartibli, burchini ado etuvchi, hatto “charxpalak”dagi asosiy murvatlardan biri sifatida tasvirlanadi. Biroq uning borlig‘i bu dunyodagi “tartib”lar ichida yo‘qolib ketgan. U boshidanoq o‘zini begona muhitda his qiladi: “...bir odam baxtli yashashi mumkin bo‘lgan hamma narsa bor edi.

Biroq shunda ham nimadir yetishmayotganini anglab qoldim... Men qandaydir o'likka o'xshab yasharkanman." Bu qadar ochiq tan olish – bu ruhiy halokatga yuz tutgan insonning nolasi emas, balki tirilishga uringan, "hayot suvi"ni izlayotgan qahramonning ichki faryodidir.

MUHOKAMA. N.ning ichki iztiroblari, oddiy voqealar ortida yashiringan ruhiy inqirozlar orqali namoyon bo'ladi. Bir qarashda, uni rahbar xonasiga chaqirishgani – oddiy syujet bo'lagidek tuyuladi. Ammo u idorada yuz bergan tushunmovchiliklar, unga qarshi kutilmagan e'tibor, kotibaning muomalasi, hatto sartaroshning mulohazasi orqali o'zini yo'qotadi. Ular N.ni kutilmagan "e'tibor" bilan "maqom"ga chiqaradilar, ammo bu maqom aslida yo'q. U odamlar kutayotgan N. emas, chalkashlik qurboni, jamiyatda "ism"dan boshqa hech vaqosi qolmagan shaxs. Shuning uchun u: "Men hech qachon meni K. deb chaqirishlarini istamayman. Men N.man! N. bo'lib qolishni istayman!" – deya isyon qiladi. Bu isyon faqatgina ismgagina emas, o'z "men"iga, o'zligini tiklashga qaratilgan ruhiy qarshilikdir.

Asarda inson "tirik" bo'lsa ham, ruhiy o'lim holatida yashayotgani tasvirlanadi. "Tiriklik" faqat yurak urishi emas, balki ma'nodagi mavjudlik, iztirob, kurash va o'zlikni anglashdir. N. aynan shu yo'qotilgan ma'noni tiklash uchun o'zini "o'liklar" ichida "tirikdek" his qiladi. Asarda zamonaviy jamiyatdagi rasmiyatchilik, soxta hurmat va va'dabozlik orqali inson qalbining asta-sekin parokandalikka yuz tutishi ochib berilgan. Undagi idora oddiy davlat muassasasi emas. U ruhiy bo'shliq, ismlar almashtiriladigan, shaxsiyatlar e'tiborsiz qoladigan, qalb ezilishi me'yor sanaladigan muhitdir. Bir qarashda, barchasi jiddiy: tartib, faoliyat, yuqoridan keladigan buyrug'dagi qat'iylik. Lekin bu qat'iylik insonni emas, tizimni yashnatishga xizmat qiladi.

Romanda rahbar qabuliga kirish syujeti orqali jamiyatdagi soxtaliklar ochib tashlanadi. Oddiy chaqiriq butun idora uchun favqulodda hodisaga aylanadi. Kutilmagan e'tibor, mutelik, hatto sartaroshning ehtiromi – bu real holat emas, aksincha jamiyatdagi maqtovga chanqoqlik, hokimiyatga nisbatan hadik va ko'r-ko'rona "sig'inish"ning o'zi emasmi? Shaxsga emas, lavozimga sig'inishdir bu. Bu

yerda hamma o'zini "bozor"ga qo'yadi: o'zini ko'z-ko'z qilish, ortiqcha hurmat evaziga "o'z muammolarini" hal qilish birlamchi sanaladi. Ammo bularning bariga qarshi N. o'z ismini saqlab qolmoqchi: "Men – N.man!" Bu isyon ozodlik uchun kurashgan ruhning hayqirig'idir. Jamiyat esa bunday ichki uyg'onishni tan olmaydi. Hatto qahramonning haqiqiyliги yanglishilgan chaqiriq bilan inkor qilinadi. Demak, jamiyatda insonning haqiqatini emas, uning "ko'rinishini", "ruxsat etilgan versiyasini" qabul qilishadi. Agar sening isming chalkashgan bo'lsa-yu, vafot etganlar qatoriga kirib qolsa, demak sen yo'qsan. Ammo bu nohaq chalkashlik tufayli, N. hayoti butunlay o'zanidan chiqib ketadi. Bu yerda N. o'zligini jamiyat bosimiga qurbon qilmaydigan, har holda so'nggi kuch bilan qarshilik ko'rsatadigan zamonaviy "yo'qotilgan odam"dir. Unda har safar bir umid uyg'onadi, vaqt o'tishi bilan esa, uning umidini puchga chiqaradilar. U har bir umid eshigining yuziga qattiq yopilishi bilan ketgan qaytadi. Uni takror-takror ilhaq etib, takror-takror boshidanoq berk ko'chalarga ravona etishadi. N. hamisha o'z haqiqatlari jamiyatdan chetga uloqtirib tashlanadi.

Romanning eng chuqur va falsafiy qatlamini aynan hayot va o'lim o'rtasidagi qarama-qarshilik tashkil etadi. N. aslida yashayotgan odam, biroq "o'lik"day hayot kechiradi. Uning tirikligi – faqatgina biologik holat, ammo ruhiy jihatdan u allaqachon yo'qotilgan. Shunday ekan, u o'z hayotini "tiriltirish"ni istaydi. Bu tirilish tashqi emas botiniy uyg'onish, iztirob orqali ruhiy yuksalishdir.

Asarda "Hayot suvi" timsoli muhim. Bu ramz qadimiy G'ilgamish dostoniga ishora bilan ochiladi: "Hayot suvin izlab o'tdi G'ilgamish" degan epigraf tasodif emas. G'ilgamish o'limga qarshi kurashuvchi, hayot abadiyligini izlovchi timsol bo'lsa, N. ham o'z hayotini tiriltirish uchun ichki kurashga otlangan zamonaviy qahramondir.

Romandagi eng dramatik va kuchli ramzlardan biri gazetadagi yangilikdir. Qahramon hali hayot, ammo gazetada uning o'lgani e'lon qilinadi: "poezd ostida qolgan tanib bo'lmas jasad... faqat cho'ntagidagi hujjat orqali tanildi". Bu holat ikki dunyo orasida qolgan inson holatidek go'yo. U real dunyoda "tirik", ammo jamiyat nazarida yo'q va aynan shu yo'qlik orqali u o'z tirikligini isbotlashga kirishadi. Alar oqibat esa jamiyatga o'zining tirikligini isbotlashga urinish ruhiy o'lim bilan yonma-

yon keladi. Demak, roman bizni bir asosiy haqiqatga olib keladi: hayot tinimsiz ichki kurash, o'zlikni anglash va to'g'ri odimlashdir. Haqiqiy yashash – mavjud bo'lish emas, balki ma'noga ega bo'lishdir. Inson iztirob orqali poklanib yashamog'i kerak. Aks holda, u faqat jismonan tirik, ruhan esa o'lgan bo'ladi.

Asarning fojiviy jihatlaridan biri aynan shundaki, N. o'z qalbini tiklamoqchi bo'ladi, Havo esa undan qochadi. Bu qarama-qarshilik bugungi jamiyatda sevgi va insoniy aloqalar qanday inqirozga uchraganining belgisidir. Endi insonlarda tuyg'u emas, hayotiy maqsad, moliyaviy ehtiyoj, ijtimoiy ehtiyotkorlik ustuvor bo'lib qolgan. Havo jamiyatdagi ayrim ayollarning timsoli: iztirobga ko'nikkan, muhabbatdan ko'ra quruqshagan hayotga moslashib ulgurgan ayol. Bu yerda yana bir muhim ramziy o'xshatish – Havo N.ni o'lik, arvoh deb qabul qilishi. N esa hali tirik, yurib kelgan, gapiryapti, fikr yurityapti. Ammo Havo qalban ko'r bo'lib qolgan. U jismonan tirik, ammo jamiyat oldida tirikligini yo'qotgan odamni tan olmaydi. Bunday vaziyatda esa N. tiriklar orasidagi arvoh, Havo esa yashayotgan o'likka aylanadi.

NATIJALAR. Umuman olganda, Nazar Eshonqulning “Go'ro'g'li yoxud Hayot suvi” romani o'zbek adabiyotida zamonaviy insonning ichki fojiasi, jamiyatdagi begonalik va haqiqatni anglash yo'lidagi iztirobli kurashini yoritgan falsafiy asardir. Bu roman shunchaki badiiy matn emas, balki jamiyatning botiniy portretidir. Unda birgina N. timsolida butun bir avlod, tizimning soxta tuzilmalarida o'zligini yo'qotgan insonlar tasviri mujassam. Asardagi barcha tafsilotlar idora, charxpalak, yanglishilgan qo'ng'iroq, gazeta, Havo obrazi – oddiy voqelik emas. Har bir mayda detal ruhiy tafakkur darajasiga chiqib, o'quvchini tashqi voqelikdan ichki olamga olib kiradi. Bu esa yozuvchining qalami nechog'lik o'tkir ekanligini ko'rsatadi.

Roman haqiqat va yolg'on o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni fosh etadi. Ammo bu qarama-qarshiliklar jamiyatning emas, ruhning ichida kechadi. Inson o'z ismini yo'qotsa, o'zligini yo'qotadi. Hurmat, lavozim, maqom aslida bir kunlik soyalar, ammo qalbning haqiqati abadiydir. Shuning uchun N. o'z ismini himoya qiladi, unga “K.” deb murojaat qilishlariga qarshi chiqadi. Bu qarshilik barcha botiniy uyg'onishlarning boshlanish nuqtasi edi. Asarga epigraf qilib olingan “Go'ro'g'li”

dostoni o‘z xalqining himoyachisi, o‘zligining timsoli bo‘lgan qahramon haqida bo‘lsa, N. esa o‘z ruhini, o‘z ma’naviyatini, o‘z hayotini qutqarishga urinayotgan zamonaviy Go‘ro‘g‘lidir. U jismoniy emas, ruhiy jangga kirgan. U qurol emas, iztirob bilan kurashadi va bu kurash chinakam adabiyotning eng buyuk mavzusi bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Eshonqul N. Go‘ro‘g‘li yoxud Hayot suvi. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018.